

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN (*Letter of Acceptance*)
Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar

No. 21/ Adi Widya -JPD/Amt/XII/2023

Pengelola Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar
<https://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW/index> (Terakreditasi SINTA 5 berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 148/M/KPT/2020 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II tahun 2020) telah menerima artikel

Nama : Sekar Wulan Amanah, Fisman Bedi, Ahmad Fauzan
Judul : Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Terhadap Hasil
 Prestasi Belajar Siswa
Asal Institusi : UIN Raden Intan Lampung, Lampung

dan menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai prosedur penulisan pada Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar **dan akan diterbitkan** pada Volume 7 Nomor 1, Maret Tahun 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Denpasar, 26 Desember 2023

Editor in Chief

Mrs Kadek Aria Prima Dewi PF